

ТРАВЛЯ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ УЧЕНИКАМИ: ЧТО ДЕЛАТЬ УЧИТЕЛЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Каликназарова Шахзода Бегисбай кызы

Студент Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза факультета начального образования.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12528039>

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные черты и структура травли в школе. Дано определение, раскрыта психологическая характеристика учеников, описаны существенные признаки травли, а также признаки, которые могут указывать на то, что учащийся вовлечен в травлю, способы предотвращения травли.

Ключевые слова: травля, обзывательство, проблема, запугивание, предотвращение травли, хулиган и жертва.

BULLYING A CHILD AT SCHOOL BY STUDENTS: WHAT TEACHERS AND PARENTS TO DO

Abstract. This article discusses the main features and structure of bullying in school. A definition is given, the psychological characteristics of students are revealed, the essential signs of bullying are described, as well as signs that may indicate that a student is involved in bullying, and ways to prevent bullying.

Key words: bullying, name-calling, problem, bullying, bullying prevention, bully and victim.

В начальной школе больше внимания уделяется чтению, письму и математике, поскольку маленькие дети переходят от раннего детства к среднему. Важнейшая роль учителей в этот период развития заключается в том, чтобы вести учеников за собой, быть примером для подражания и наставлять их, чтобы они стали добрыми и уверенными в себе личностями, способными участвовать в решении проблем, налаживать дружеские отношения и проявлять доброту к своим сверстникам. К сожалению, травля остается серьезной проблемой в среднем детстве. Большинство этих форм травли были проявлениями травли в отношениях и социальной сфере, таких как игнорирование учеников другими учениками, обзывательства и распространение слухов. Такое поведение менее очевидно, и взрослым его труднее заметить, потому что оно может происходить в местах, скрытых от посторонних глаз. Ученикам также часто бывает труднее говорить об этом поведении, связанном с травлей в отношениях.

Другим видом травли, о котором сообщили учащиеся младшего возраста, было физическое издевательство, например, когда их заставляли делать то, что они не хотели делать, крали или повреждали личные вещи, а также били, толкали, пинали ногами и кулаками. Они также сообщили, что сталкивались с киберзапугиванием, включая такое поведение, как неприятные или подлые текстовые или онлайн-сообщения. Физическая травля, как правило, более очевидна и легко наблюдается взрослыми из-за непосредственного характера этого поведения, хотя учащиеся все еще могут использовать это поведение вдали от внимания взрослых. Важно знать об этих формах травли и о том, что все учащиеся могут использовать их в классе, на игровой площадке и дома.

Существует множество способов, с помощью которых взрослые могут определить, пострадал ли ученик от травли. Не все учащиеся, подвергшиеся травле или ставшие свидетелями травли, обратятся за помощью к взрослым, поэтому взрослым важно знать о возможных предупреждающих признаках травли. Некоторые формы травли легко распознать, хотя многие учащиеся используют их вдали от взрослых, чтобы не быть пойманными. Ниже приведены признаки, которые могут указывать на то, что учащийся вовлечен в травлю:

- Необъяснимые травмы, потерянные или поврежденные вещи или одежда
- Частые жалобы на головные боли, плохое самочувствие или симулирование болезни
- Избегание уроков, требующих взаимодействия со сверстниками или групповой работы
- Избегание социальных ситуаций
- Часто бывает замечен в одиночестве и исключен из групп дружбы
- Отказ ходить в школу или потеря интереса к учебе
- Ощущение неуверенности в себе и отсутствие самоуважения
- Отказываются говорить о том, что не так, или обвиняют себя
- Необъяснимые и непредсказуемые перепады настроения и тревога

Важно, чтобы учителя лучше узнавали своих учеников и дружеские отношения, которые они развивают и поддерживают в течение года. Карты дружбы могут быть полезной стратегией для выявления детей, которых регулярно исключают из групп дружбы, и проведения мероприятий по поддержке их социальных связей. Вы можете собрать эти данные, попросив детей написать имена трех школьных друзей на листе бумаги. Регулярный сбор этих данных (например, раз в семестр) поможет вам определить, постоянно ли имена определенных детей отсутствуют в группах дружбы или кружках, что позволит вам вмешаться на ранней стадии.

В раннем детстве, среднем детстве и подростковом возрасте учащиеся могут использовать все формы травли. В этом обзоре исследований описаны некоторые примеры физического, вербального, реляционного и киберзапугивания, которые взрослые могут наблюдать у учащихся младшего возраста. Помните, что все учащиеся могут научиться использовать все формы травли, и ВСЕ формы травли серьезны и требуют вмешательства. Взрослые обязаны защищать учащихся от жестокого обращения, включая травлю. Школы должны быть местом интеграции, безопасности и здоровых отношений, поэтому, если учителя подозревают, что с учеником что-то не совсем в порядке, важно провести дальнейшее расследование.

Обычно наше внимание сразу же привлекается к ученику, который допустил травлю, но жертва и прохожие также играют важную роль в ситуации травли. Действия хулигана, жертвы и случайных свидетелей могут либо остановить, либо усилить травлю. Хулиган - это ученик, который нападает на другого ученика или взрослого и провоцирует травлю.

Жертвой является ученик или взрослый, который подвергается травле. Сторонние наблюдатели - это учащиеся или взрослые, которые наблюдают за травлей. Все учащиеся могут быть хулиганами, жертвами или сторонними наблюдателями, и они могут переключаться между этими ролями.

Травлю можно полностью предотвратить. Усилия взрослых по предотвращению травли будут более эффективными, если будет применяться общешкольный подход к предотвращению травли. Тем не менее, есть много практических вещей, которые учителя могут сделать, чтобы способствовать позитивным отношениям и предотвращать агрессию и травлю.

1. Позитивные отношения между взрослыми и учениками имеют решающее значение в среднем детстве, поскольку у учащихся развивается чувство принадлежности и идентичности. Создание позитивного климата сотрудничества и доброты будет способствовать здоровым социальным отношениям в классе и школе или куре. Учащиеся, у которых позитивные отношения со своими учителями, с большей вероятностью обратятся к ним за помощью, если столкнутся с травлей.

2. Поговорите со своими учениками и их родителями о травле. Некоторые учащиеся не всегда знают, что делать, когда над ними издеваются или когда они видят, как издеваются над другими. Открытый разговор о травле с нашими учениками и их родителями поможет сформировать ожидания относительно поведения и даст им понять, что к травле будут относиться серьезно.

3. Серьезно относитесь к просьбам учащихся о помощи и немедленно вмешайтесь. К сожалению, в некоторых случаях учащиеся сообщали, что ничего не происходило, когда они рассказывали своему учителю о случаях травли. Взрослые обязаны защищать детей от травли.

Помните, что хулиганы, жертвы и случайные свидетели - все они важны для предотвращения травли и вмешательства в нее. Ищите обучающие моменты, чтобы научить своих учеников распознавать травлю и реагировать на нее. Это поможет создать в вашем классе и школе культуру, которая говорит 'НЕТ!' травле. Обучайте и моделируйте навыки, необходимые учащимся для участия в просоциальных взаимодействиях, сотрудничестве и поддержке. Стратегии по предотвращению травли и развитию просоциальных навыков должны быть включены во всю учебную программу, во всех контекстах и применяться всеми взрослыми. Отдельные стратегии или подходы менее эффективны. Важно, чтобы все взрослые были осведомлены о политике школы и подходе к предотвращению травли. Лучше всего, чтобы все были последовательны в реагировании на все формы травли и вмешивались в них.

REFERENCES

1. Берриман М., Макфарлейн С. и Кавана Т. (2009). Условия реагирования коренных народов на вызывающее поведение: противопоставление ответственности Запада восстановлению гармонии маори.
2. Макфарлейн, А., Янсен, Г., Дейли, Дж., Торсборн, М., Берриман, М., Мальта, Р., Макфарлейн, С., Глинн, Т., Кавана, Т., Маргрейн, В., & Дхаран, В. (2011). Адаптивная педагогика: восстановительное воздействие на вызывающее поведение. NZCER Press.
3. Ильин Е.П. Психология агрессивного поведения. -СПб.: Питер, 2014. -368 с.:с ил.
4. Шалагинова К.С., Куликова Т.И., Черкасова С.А. Теоретико-методические основы деятельности педагога-психолога по предотвращению буллинга в школах Тульского

- региона: гендерно-возрастной аспект / Шалагинова К.С., Куликова Т.И., Черкасова С.А, монография // Под общей редакцией К.С. Шалагиновой. Тула, 2014.
5. Дэвид А. Лэйн .Школьная травля (буллинг).
 6. Е. В. Шигорина Школьный буллинг как социально-педагогическая проблема